

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 72–72

ÚSKALIA INTERPRETÁCIE VÝSLEDKOV ZÁPALOVÝCH PARAMETROV U PACIENTA S ADENOKARCINÓMOM PĽÚC THE DIFFICULTIES OF INTERPRETING THE RESULTS OF INFLAMMATORY PARAMETERS IN A PATIENT WITH LUNG ADENOCARCINOMA

Katarína Laurenčíková, Ľubica Krajnáková

Centrálny laboratórny komplex, Pracovisko klinickej biochémie, FNŠP FDR, Banská Bystrica

klaurencikova@nspbb.sk

SÚHRN

Predmetom prednášky autoriek je kazuistika 74 ročného pacienta s diagnózou adenokarcinómu pľúc vľavo, bez prítomnosti lymfadenopatie a vzdialených metastáz. Laboratórny nález vykazoval zvýšené zápalové parametre C-reaktívny proteín (CRP) a prokalcitonín (PCT), pacient bol bez klinických príznakov zápalového ochorenia. Mikrobiologický nález odhalil prítomnosť kmeňa *Staphylococcus aureus* – MRSA, následne bolo cielene nasadené antibiotikum ciprofloxacín. Po preliečení pokleslo CRP, zvýšené hladiny PCT pretrvávali s miernou eleváciou. Vzhľadom na plánovanú chemoterapiu ošetrojúci onkológ konzultoval príčinu zvýšenej hladiny PCT a možnosť podania onkologickej liečby. Autorky v práci rozoberajú možné príčiny elevácie stanovovaných zápalových parametrov, ktoré boli konzultované s onkológom.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc; C-reaktívny proteín; prokalcitonín

ABSTRACT

The subject of the lecture is a case report of a 74-year-old patient diagnosed with lung adenocarcinoma located on the left side, with the absence of lymphadenopathy or distant metastases. The laboratory findings showed elevated inflammatory parameters of C-reactive protein (CRP) and procalcitonin (PCT), the patient was without clinical signs of inflammatory disease. The microbiological findings revealed the presence of *Staphylococcus aureus* – MRSA infection, therefore targeted antibiotic treatment was administered. After treatment, CRP decreased, however PCT levels showed persistent mild elevation. The attending oncologist consulted the significance of the elevated PCT levels in relation to planned oncological treatment. In the lecture, the authors discuss the possible causes of elevation of the established inflammatory parameters.

Key words: lung carcinoma; C-reactive protein; procalcitonin